

САМООСВІТА ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Довженко Т. О.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: tetiana.dovzhenko@hnpu.edu.ua

Зараз сучасний освітній процес в Україні зазнає значних змін. Основними характеристиками освіти на цьому етапі стають безперервність, відкритість та орієнтація на особистісний і компетентнісний підходи.

Модернізація системи педагогічної освіти вирішує завдання щодо подолання розриву між потребами суспільства у кваліфікованих кадрах, що володіють мобільністю, схильністю до підприємництва та прийняття ризику, мотивованих до навчання протягом усього життя, та реальним рівнем їхньої підготовки. Успіх реформ пов'язаний з оновленням педагогічної діяльності: не лише змістовною зміною та ускладненням традиційних для цієї діяльності трудових функцій (наприклад, викладання чи науково-методичного забезпечення освітнього процесу), а й появою нових елементів бізнес-процесу (наприклад, педагогічної підтримки професійного самовизначення та професійного розвитку учнів) [3].

Нові завдання педагога сьогодні полягають у тому, щоб уникнути ролі «інформатора-коментатора» і перейти до ролі «консультанта-модератора»: навчити та мотивувати студентів самостійно отримувати знання, адже найважливіший принцип дидактики полягає в тому, що знання здобуваються учнями самостійно у результаті правильно організованої викладачем певної пізнавальної діяльності [1].

Це накладає дедалі більшу відповідальність на суб'єкт освітньої діяльності, який здійснює педагогічну діяльність в освітніх закладах для досягнення результатів, передбачених навчальною програмою чи низкою

програм, і навіть іншими завданнями освіти та її соціальними цілями (економічними, політичними, моральними, естетичними) [3].

Проте, низька інноваційна кваліфікація педагога, а саме: невміння правильно обрати потрібну книгу, підручник, посібник та технологію, проводити дослідницький експеримент в освітньому закладі та діагностувати зміни, говорять про те, що деякі педагоги до інновацій не готові методично, інші – психологічно, треті – технологічно. Саме тому важливим для сучасного викладача є прагнення постійного професійного самовдосконалення.

Самовдосконалення має бути невід’ємною потребою кожного педагога. Відповідно до поглядів К. Ушинського, учитель повинен постійно навчатися, інакше він перестає існувати як учитель [5]. Науковці стверджують, що прагнення людини до освіти та самовдосконалення набуває характеру вищої загальнолюдської цінності, що створює ключові умови для її самореалізації в мінливому соціумі.

Затверджений Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» включає вимоги до освіти та навчання, досвіду практичної роботи та інші характеристики [4].

Виконати вимоги, що висуваються, можливо лише за наявності високого рівня професійної компетентності викладача – інтегральної характеристики суб’єкта педагогічної діяльності, що володіє здатністю до реалізації сучасних програм і технологій, прояву творчості, знаходження вірних рішень, а також умінням діяти у звичайних і нестандартних ситуаціях [2]. А сформувати професійну компетентність викладача можна лише системно, об’єднавши зусилля адміністрації закладу освіти, методичної служби та педагогічного колективу. Невід’ємним атрибутом професійної компетентності є самоосвіта.

Правильно організувати самоосвітню діяльність допоможе розробка педагогом індивідуального плану. Особистий план самоосвіти викладача може містити різні позиції, залежно від обраного напрямку: психолого-педагогічний,

методологічний, історичний, естетичний напрями, тощо. Однак, кожен план повинен обов'язково включати опис результатів, яких педагог планує досягти протягом певного терміну. Такими результатами можуть бути:

- розробка, видання або вивчення методичних посібників, статей, підручників, програм, досліджень, проєктів;
- розробка та/або застосування нових форм, методів та технологій навчання;
- розробка дидактичного матеріалу;
- проведення відкритих занять із застосуванням інноваційних методів навчання (позааудиторний захід, фестиваль, семінар);
- узагальнення досвіду з досліджуваної проблеми (доповідь, стаття, презентація тощо).

Отже, реальні зміни в процесі підготовки викладачів у системі педагогічної освіти з огляду на вимоги суспільства можливі лише при усвідомленні педагогами необхідності постійної самоосвіти, як умови розвитку професійної компетентності власне викладача, який усвідомлює ступінь своєї відповідальності перед студентами, собою і всім суспільством загалом.

Література

1. Будає В. Якість педагогічної освіти – майбутнє України. Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку: збірник статей до традиційної IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. С. 3-6.
2. Головань М. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу. *Проблеми сучасної педагогічної освіти*. Серія: Педагогіка і психологія. Збірник статей. Ялта: РВВ КГУ, 2014. Вип. 44. Ч. 3. с.79-88.
3. Ковальчук В. Модернізація професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя : автореф. дис. ... док-ра. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2006. 34 с.

4. Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». URL:<https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text> (дата звернення 06.06.2023).

5. Ушинський К. Проект учительської семінарії. Вибрані пед. твори: у 2-х т. Т. 2. Київ: Рад. школа, 1983. 359 с.